

XALQARO SAVDO, STANDARTLAR VA QOIDALAR

Baratov Mirodiljon Khomudzhonovich

*Department head of the Institute of State and Law
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Law, Professor
E-mail: mirodil707@mail.ru*

Annotatsiya: maqolada JST haqida qisqacha ma'lumot va uning texnik jihatdan tartibga solish bo'yicha talablari; standartlashtirish muammolariga ta'sir ko'rsatadigan JSTning asosiy faoliyat tamoyillari; texnik to'siqlar nima va nima uchun JST ular bilan kurashmoqda; tarixiy jihatdan texnik to'siqlar qanday sabablarga ko'ra yuzaga kelgan; JSTda texnik to'siqlar muammosi qanday aniq hal qilinmoqda; standartlashtirish va texnik tartibga solish; talablarni belgilovchi asosiy xalqaro standartlashtirish tashkilotlari qaysilar? Texnik reglamentlardan foydalanish va ularga xizmat ko'rsatish bo'yicha TBT shartnomasining asosiy talablari nimalardan iborat? TBT shartnomasi muvofiqlikni baholash tartib-qoidalariga qanday talablarni qo'yadi? SPS shartnomasi qanday maqsadlarda va qanday qo'llanilishi kerak? JST a'zolarining iqtisodlari TBT va SFS kelishuvlaridan qanday foyda ko'radi? Turli manbalardan olingan ta'riflar bo'yicha qanday texnik reglamentlar, standartlar va qoidalar mavjud? Texnik reglamentlarning asosiy maqsadi nima va ularga qo'yiladigan asosiy talablar nimalardan iborat? “15 ta global ta'rifga ega asosiy standartlar”ni qo'llash? – degan savollarga javob berilgan.

Kalit so'zlar: xalqaro savdo, texnik standartlar, dastlabki elektron ma'lumotlarning huquqiy bazasi; savdodagi texnik to'siqlar to'g'risidagi Shartnoma (TVT), Sanitariya va fitosanitariya choralarini qo'llash to'g'risidagi Shartnoma (SFS).

Аннотация: в статье рассматривали следующие вопросы: краткая информация о ВТО и её требованиях к техническому регулированию; основные принципы работы ВТО, влияющие на вопросы стандартизации; что такое технические барьеры и почему ВТО борется с ними; по каким причинам технические барьеры возникали исторически; как конкретно решается проблема технических барьеров в ВТО; стандартизация и техническое регулирование; какие основные международные организации по стандартизации устанавливают требования? Каковы основные требования Соглашения по ТБТ к применению и поддержанию технических регламентов? Какие требования Соглашение по ТБТ предъявляет к процедурам оценки соответствия? Для каких целей и как должно применяться Соглашение по СФС мерам? Какую выгоду получают экономики членов ВТО от соглашений по ТБТ и СФС? Какие технические регламенты, стандарты и правила существуют согласно определениям из различных

источников? Какова основная цель технических регламентов и каковы основные требования, предъявляемые к ним? Были даны ответы на вопросы: «Применение 15-ти глобальных основных стандартов?»

Ключевые слова: международная торговля, технические стандарты, правовая основа для электронных первичных данных; Соглашение о технических барьерах в торговле (ТБТ), Соглашение о применении санитарных и фитосанитарных мер (СФС).

Annotation: in the article: considered the following questions: brief information about the WTO and its requirements for technical regulation; the main principles of the WTO that affect standardization issues; what are technical barriers and why the WTO fights them; for what reasons did technical barriers arise historically; how exactly is the problem of technical barriers solved in the WTO; standardization and technical regulation; what are the main international standardization organizations that set requirements? What are the main requirements of the TBT Agreement for the application and maintenance of technical regulations? What requirements does the TBT Agreement impose on conformity assessment procedures? For what purposes and how should the SPS Agreement be applied? What benefits do the economies of the WTO members receive from the TBT and SPS agreements? What technical regulations, standards and rules exist according to definitions from various sources? What is the main purpose of technical regulations and what are the main requirements imposed on them? Answers were given to the questions: "Application of 15 global core standards?"

Keywords: international trade, technical standards, legal basis for electronic primary data; Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT), Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS).

1. JST haqida qisqacha ma'lumot va uning texnik jihatdan tartibga solish bo'yicha talablari

1. Jahon Savdo Tashkiloti nima, uning a'zolari kimlar va u o'z faoliyatida qaysi asosiy hujjatlarga amal qiladi?

JST xalqaro savdo qoidalarini o'rnatish va monitoring qilish bilan shug'ullanadigan xalqaro tashkilotdir. JST a'zolari – bu o'z hukumatlari va ularning vakolatli vakillari, shuningdek alohida bojxona hududlari, shu jumladan bir qator mamlakatlar va ushbu bojxona hududi bozoriga kirish bo'yicha bir xil qoidalarga muvofiq ishlaydigan davlatlar va ularning vakolatli vakillari.

JST vazifalariga erishilgan asosiy kelishuvlar (ularning umumiy soni – 18 ta) hamda tovarlar va xizmatlar savdosining o'ziga xos masalalarini tartibga soluvchi ko'plab boshqa hujjatlar (kelishuvlar, qarorlar, talqinlar) yordamida adolatli raqobat sharoitlarini

yaratish, tariflarni pasaytirish va savdodagi boshqa to'siqlarni kamaytirish orqali mamlakatlar o'rtasidagi savdoni rivojlantirish kiradi.

2. JST qachon va qanday tashkilot asosida tuzilgan?

Ikkinchi jahon urushining oxiriga kelib, ikki jahon urushining halokatli oqibatlaridan hayratga tushgan dunyoning yirik davlatlari rahbarlari urushga muqobil xalqaro tashkilotlar tizimi bo'lishi kerak, - degan inkor etib bo'lmay xulosaga keldilar. 1945-yilda boshqa shunga o'xshash tashkilotlar qatorida Qo'shma Shtatlar Xalqaro savdo tashkilotini yaratishni taklif qildi. Ushbu bosqichlar 1947 yilda Tariflar va savdo bo'yicha Bosh kelishuv (GATT) matnini tayyorlash bilan yakunlandi. Shartnomani 27 davlat, asosan G'arbiy Yevropa va Shimoliy Amerika vakillari imzoladilar. GATTni tashkil etishning asosiy maqsadi savdo nizolarining avj olishi bilan bog'liq eng dolzarb masalalarni muhokama qilish uchun xalqaro savdo qoidalari va muzokaralar mexanizmlarini yaratish, ularning boshida "savdo urushlari"ga, keyin esa haqiqiy qurolli mojaroga o'tishi mumkin edi. GATT 1948-yil 1-yanvarda kuchga kirdi. U xalqaro savdoni liberallashtirish, tariflar darajasini pasaytirish, GATTni to'ldiruvchi ko'plab kelishuvlar va boshqa hujjatlarni ishlab chiqish bo'yicha xalqaro muzokaralarning sakkizta juda muhim raundi uchun asos bo'ldi. GATT ishtirokchilari soni ham tez o'sdi.

1994-yilda GATT a'zolarining Urugvay muzokaralari raundi (1986-1994) yakunida GATT vorisi sifatida – JSTni tashkil etish to'g'risida qaror qabul qilindi. JST 1995-yil 1-yanvarda rasman faoliyat ko'rsata boshladi. GATTga a'zo mamlakatlar hamjamiyati maqomini o'zgartirish va nomini o'zgartirish to'g'risidagi qarorning asosiy sabablari quyidagi omillar bo'ldi. Birinchidan, GATT doimiy shtab-kvartiraga ega, doimiy xodimlar mavjud bo'lgan tashkilot sifatida rasmiylashtirilmagan. GATT yig'ilishlari uning a'zolari tashabbusi bilan turli joylarda talabga muvofiq o'tkazildi. GATTning asosiy kelishuvlariga rioya qilish talabi majburiy emas edi: u bajarilmasligiga yoki shartlar bilan bajarilishiga ruxsat berdi. GATT rolining ortishi, uning a'zolari sonining ko'payishi va texnik va protsessual ish hajmining keskin o'sishi uni doimiy tashkilot sifatida shakllantirish, shuningdek shartnomalarda erishilgan kelishuvlarga rioya qilish bo'yicha qat'iy majburiyatlarni o'z zimmasiga olish zaruratini keltirib chiqardi. Ikkinchidan, hal qilinadigan muammolar ham keskin kengaydi. Moddiy tovarlardan tashqari GATT ishlar va xizmatlar orqali savdo muammolari va nomoddiy mahsulotlar bilan shug'ullana boshladi. Uchinchidan, GATT tarif va notarif bojxona qoidalaridan tashqari, xalqaro bozorlarda halol raqobatga to'sqinlik qiluvchi bojxona bo'lmagan to'siqlarni (birinchi navbatda – texnik) tartibga solish masalalari, shuningdek mualliflik huquqi va intellektual mulkni himoya qilishning savdo jihatlari bilan ham ko'proq va tobora ortib borayotgan darajada shug'ullanmoqda. JST kotibiyati Jenevada joylashgan.

2014-yilda JSTga 159 a'zo bo'lib, ularning soni o'sishda davom etmoqda. Garchi, har bir davlat uchun JSTga a'zo bo'lish zarurati yo'qdek tuyulsa-da, ammo mavjud savdo

tizimi JST a'zolari uchun ma'lum afzalliklarni beradi. Va tasodifiy emaski, JSTga a'zo mamlakatlarning jahon tovarlari hajmidagi ulushi doimiy ravishda o'sib bormoqda va hozir taxminan 98 % ni tashkil qiladi.

3. Standartlashtirish muammolariga ta'sir ko'rsatadigan JSTning asosiy faoliyat tamoyillari qanday?

JSTning asosiy hujjatlariga muvofiq, uning faoliyati bir qator muhim tamoyillarga asoslanadi. Ular orasida biz faqat ushbu bo'lim mavzusiga tegishli bo'lgan narsalarni sharhlaymiz.

1) muzokaralar jarayoni va kelishuvlar, qarorlar va kelishuvlarni amalga oshirish orqali halol raqobatni tashkil etish va ta'minlash.

JST faoliyatining asosi barcha protsessual, huquqiy va terminologik masalalarni muzokaralar yo'li bilan hal etish bo'lib, ko'pincha juda qiyin va ko'p vaqt talab etadi. Bunday qiyinchilik bilan erishilgan kelishuvlar turli maqomdagi hujjatlar shaklida rasmiylashtiriladi va ular qabul qilingandan keyin a'zo davlatlar ularga rioya qilishlari shart. Albatta, bu hujjatlar doimiy emas va o'zgartirilishi yoki hatto bekor qilinishi mumkin, lekin yana faqat muzokaralar va ovoz berish orqali.

2) Xalqaro savdoni liberallashtirish, asosli to'siqlarni doimiy ravishda qisqartirish va savdodagi keraksiz to'siqlarni olib tashlash.

Davlatlar tomonidan iqtisodiy makon va iqtisodiy manfaatlarni himoya qilish uchun suveren huquqlarini amalga oshirishda qo'yiladigan bojxona to'siqlari asosli to'siqlar deb hisoblanadi. Ushbu to'siqlar orasida eng muhimi turli xil mahsulot guruhlarini olib kirish yoki eksport qilish bo'yicha tarif cheklovlari (bojxona importi va eksport bojlari). Shuningdek, tarifsiz choralar ko'riladi. Ayrim mamlakatlar uchun jismoniy kvotalarni joriy etish, importga umumiy yuqori cheklovlar, importga oldindan ruxsat berish, litsenziyalash, eksport subsidiyalari, dempingdan foydalanish va boshqalar. Shuni ta'kidlash kerakki, JST bojxona qoidalarining tarifsiz choralarini adolatli bozor raqobati qoidalariga zid deb hisoblaydi va 2005-yildan boshlab ulardan to'liq foydalanishni talab qiladi.

GATT va JST mavjud bo'lgan davrda juda muhim yutuqlarga erishdi. Faqat ikkita misol keltirsak. Jahon savdosida import bojlarining o'rtacha darajasi o'nlab marta kamaydi va hozir bir necha foizni tashkil etadi. Tovarlarining to'liq nomenklaturasining yarmidan ko'pi boj undirilmasdan sotiladi. Hozirgi vaqtda yanada liberallashtirish tendensiyasi davom etmoqda.

Keraksiz to'siqlarga ma'lum sharoitlarda JSTga a'zo mamlakatlar suverenitetiga zarar yetkazmasdan butunlay olib tashlanishi mumkin bo'lgan to'siqlar kiradi. Ular uchun eng muhimi texnik to'siqlardir.

3) JST bitimlarining asosiy talablarini a'zo mamlakatlar milliy qonunchiligida aks ettirish.

Xalqaro shartnomalarning milliy qonunchilikdan ustunligi tamoyili xalqaro huquqqa mos keladigan juda muhim talabdir. Bu talab, aslida, JSTga a'zo bo'lish niyatini e'lon qilgan davlat JST bitimlarining asosiy talablarini sinchiklab o'rganishi, so'ngra ularning mohiyatini o'z ichki qonunchiligida aks ettirishi, zarurat tug'ilganda, amaldagi qonunlarni o'zgartirishi yoki ularni qayta ishlab chiqishi lozimligini bildiradi.

4. Texnik to'siqlar nima va nima uchun JST ular bilan kurashmoqda?

Xalqaro savdoda bir mamlakatdan boshqasiga ko'chiriladigan har qanday mahsulot import qiluvchi mamlakat talablariga javob berishi kerak bo'lgan juda muhim tamoyilni boshqaradi. Mahsulotga qo'yiladigan barcha talablar an'anaviy ravishda majburiy, qo'llash uchun ixtiyoriy, va odatda, qabul qilinganlarga bo'linadi (ularning hujjatli rasmiylashtirilishisiz). Majburiy talablarning tarkibi mamlakat qonunchiligi bilan belgilanadi va shuning uchun ham unga muvofiqligi mahalliy ishlab chiqarilgan tovarlar uchun ham, import qilinadigan tovarlar uchun ham tekshiriladi. Agar ishlab chiqarilgan mamlakat va import qiluvchi mamlakatda majburiy talablar o'rtasida farq bo'lsa, tovar ishlab chiqaruvchisi quyidagi muammolarga duch keladi. Birinchisi – import qilinadigan mamlakatda mavjud bo'lgan mahsulotga qo'yiladigan ushbu talablarni sinchkovlik bilan o'rganish uchun uning natijalari bo'yicha axborot qidiruvi va tahlilini o'tkazish kerak. Ikkinchisi – o'z mahsulotlarini import qiluvchi mamlakatning majburiy talablariga moslashtiradi. Uchinchidan – o'z mahsulotlarini turli mamlakatlarga eksport qilishda turli bozorlar talablarini qondirish uchun ishlab chiqarishning turli xil modifikatsiyalarini yaratish, bu birinchi navbatda seriyalilikning buzilishi (bu tannarxning oshishiga olib kelishi aniq, chunki yuzlab bir xil mahsulotlar va o'n xil partiyalar qilish bir narsa), ikkinchidan, logistika ta'minoti zanjirini yo'lga qo'yish va kuzatib borish. To'rtinchisi – kirishi taqiqlangan o'z mahsulotlarining mamlakatning majburiy talablariga (sanitariya, fitosanitariya, ekologik, texnik va boshqalar) muvofiqligini tekshirish (sinov), davlat ro'yxatidan o'tkazish, davlat nazorati (nazorati), muvofiqlikni sertifikatlash, muvofiqlikni deklaratsiyalash va shu kabilar bo'yicha tegishli hujjatlarni olish kabi muvofiqlikni baholashning majburiy tartiblari mamlakat qonunchiligida nazarda tutilgan tartibda amalga oshiriladi.

Bu omillarning barchasi moliyaviy va ko'p vaqt talab qiladigan xarajatlar tufayli eksportni juda qiyinlashtiradi; shuning uchun ham texnik to'siqlar ahamiyatiga ko'ra tarif va boshqa bojxona to'siqlari bilan qiyoslanishi mumkin va ko'pincha import uchun yengib bo'lmaydigan muammolarni keltirib chiqaradi yoki uzoq kechikishlarga olib keladi.

Tarixiy jihatdan texnik to'siqlar quyidagi sabablarga ko'ra paydo bo'lgan.

Har bir mamlakat milliy darajada sanoat va jamiyat ehtiyojlari uchun standartlar va texnik reglamentlarni ishlab chiqdi, bu esa har doim ham xalqaro amaliyotni hisobga olmadi. Natijada, bir xil mahsulotlarga qo'yiladigan talablar turli mamlakatlarda turlicha bo'lishi mumkin. Xalqaro savdoning o'sishi bilan bu farqlar, ayniqsa, asosiy eksport

qiluvchi mamlakatlarda ishlab chiqarish tarmoqlari uchun haqiqiy muammoga aylandi. Boshqa tomondan, mahalliy sanoat bu farqlar ularni raqobatbardosh importdan himoya qilishi mumkinligini tezda anglab yetdi va shuning uchun uni qo'llab-quvvatladi. Umuman olganda, import qilinadigan mahsulotlar uchun bu ko'plab turli xil talablarga javob berish tobora qiyinlashdi.

Ko'p tomonlama savdo muzokaralari ishtirokchilari buni tez anglab etdi. Oxir-oqibat, ushbu muammolar bo'yicha ishlab chiqilgan qarorlar TBT kelishuviga o'zgartirildi.

Shartnoma texnik reglamentlar va standartlar, shuningdek sinov va sertifikatlashtirish tartib-qoidalari savdoga ortiqcha to'siqlar yaratmasligini ta'minlashga qaratilgan. Shu bilan birga, normativ hujjatlarning majburiy talablari, birinchi navbatda, ushbu maqsadlar uchun maxsus ishlab chiqilgan yagona standartlarga asoslanishi kerak. Bunday standartlar mavjud bo'lmaganda yoki oqlangan hollarda, hatto ular mamlakatda mavjud bo'lsa ham va endi ular tegishli deb hisoblaydigan, masalan, odamlar hayoti va sog'lig'ini, hayvonlar, o'simliklar yoki atrof-muhitni himoya qilish uchun zarur bo'lgan himoya darajalarini belgilash huquqiga ega. Bitim mamlakatlarga ma'lum shartlar asosida boshqa bozor ishtirokchilarini oldindan xabardor qilib, bunday himoya darajasini ta'minlash uchun zarur bo'lgan dalillarga asoslangan oqilona choralarni ko'rishni taqiqlamaydi.

5. JSTda texnik to'siqlar muammosi qanday aniq hal qilinmoqda?

1995-yilda JSTning tashkil etilishi bilan, boshqa kelishuvlar qatorida, ushbu mavzuga bevosita tegishli bo'lgan ikkita juda muhim shartnoma, ya'ni Savdodagi texnik to'siqlar to'g'risidagi bitim (TBT bitimi) hamda Sanitariya va fitosanitariya to'g'risidagi bitim (SPS bitimi) kuchga kirdi. Ushbu kelishuvlar milliy qoidalar va ularning talablariga muvofiqlikni baholash tartib-qoidalari savdoda keraksiz to'siqlarni yaratmasligini ta'minlashga yordam beradi. TBT shartnomasining asosiy konseptual g'oyalarini ko'rib chiqaylik. Shunga o'xshash g'oyalar SPS shartnomasida ham belgilangan.

1) JSTga a'zo bo'lgan turli mamlakatlarda bir xil tovarlarga qo'yiladigan majburiy talablardagi farqni oqilona qisqa vaqt ichida bartaraf etish uchun TBT kelishuvi ularni ushbu sohada xalqaro standartlashtirish tashkilotlari tomonidan ishlab chiqilgan yagona xalqaro standartlarga ustuvor asosda va majburiy talablarni hisobga olgan holda o'tishni majbur qiladi.

O'z navbatida, SPS kelishuvi JST a'zolaridan o'z hududlarini ushbu Bitimning aspektlari bilan himoya qilish bo'yicha milliy chora-tadbirlari, shuningdek xalqaro standartlar va texnik reglamentlar bo'yicha Xalqaro Standartlashtirish tashkiloti va Kodeks Alimentarius komissiyasi, Xalqaro Epizootiya idorasi va O'simliklarni muhofaza qilish bo'yicha Xalqaro Sanitariya choralari kabi xalqaro tashkilotlarda ishlab chiqilgan va kelishilgan boshqa hujjatlarga asoslanishini talab qiladi.

2) Muvofiqlik tartib-qoidalaridagi farqni bartaraf etish uchun JSTga a'zo davlatlar asosan protseduralar bo'yicha yagona xalqaro hujjatlarga o'tishlari shart.

ISO muvofiqlikni baholash qo'mitasi (CASCO) tomonidan ishlab chiqilgan (pastga qarang).

3) Aynan yuqorida qayd etilgan xalqaro hujjatlar asosida a'zo davlatlar:

bajarilishi majburiy bo'lgan mahsulotlar, jarayonlar va ishlab chiqarish usullariga qo'yiladigan talablarni belgilovchi texnik reglamentlar (bu nuqtai nazardan, texnik reglamentlar qonunlar, hukumat va davlat organlarining qoidalar va farmoyishlari, TBT va SPS shartnomalari doirasiga taalluqli boshqa huquqiy hujjatlar kabi huquqiy hujjatlar ham hisoblanadi);

e'tirof etilgan organ tomonidan qabul qilingan standartlar va qoidalar, qoidalar, ko'rsatmalar yoki mahsulot xususiyatlariga yoki tegishli jarayonlarga va ishlab chiqarish usullariga qo'yiladigan talablarni belgilaydi, ularga rioya qilish majburiy emas;

muvofiqlikni baholash tartiblari.

4) Uslubiy birlikning dastlabki ikkita g'oyasiga (“talablarning bir xilligi”, “muvofiqlik to'g'risida qaror qabul qilish tartiblarining bir xilligi”) ommaviy ravishda ortib borayotgan muvofiqligi ikki tomonlama, ko'p tomonlama, mintaqaviy va oxirgi bosqichda ular o'rtasida muvofiqlikni baholash hujjatlarini o'zaro tan olish to'g'risidagi xalqaro shartnomalarni bosqichma-bosqich rivojlantirish uchun asos yaratdi. Bojxona rasmiylashtiruv sohasida faqat belgilangan olib kirish va olib chiqish bojlarini undirish tartibi saqlanib qoladi. Ushbu yondashuvni ishlab chiqishning yakuniy natijasi muvofiqlikni tasdiqlovchi hujjatlarni elektron almashish va talab qilinadigan bojxona to'lovlarini to'lashning elektron shakllariga ommaviy o'tkazish va tovarlarni tekshirish va eksport-import operatsiyalarini amalga oshirish uchun vaqt va moliyaviy xarajatlarni keskin qisqartirish hisobiga mamlakatdan mamlakatga olib o'tiladigan tovarlarni bojxona rasmiylashtiruv tartiblarini sezilarli darajada soddalashtirish bo'lishi kerak. Ko'p jihatdan, u allaqachon amalga oshirilgan.

II. Standartlashtirish va texnik tartibga solish

6. Talablarni belgilovchi asosiy xalqaro standartlashtirish tashkilotlari qaysilar?

Eslatib o'tamiz, texnik standartlashtirish sohasidagi eng nufuzli nodavlat xalqaro tashkilotlari Xalqaro standartlashtirish tashkiloti – ISO, Xalqaro elektrotexnika komissiyasi – IEC, Xalqaro elektr aloqa ittifoqi – XEI hisoblanadi. Har uchala tashkilot ham Jenevada joylashgan.

ISO 1947-yilda tashkil etilgan va 140 dan ortiq mamlakat milliy standartlar organlarining Butunjahon federatsiyasi bo'lib, ulardan 100 ga yaqini rivojlanayotgan mamlakatlardir. ISO IEC faoliyati doirasiga kirmaydigan va Xalqaro Elektraloqa Ittifoqi (ITU) tomonidan xizmat ko'rsatadigan telekommunikatsiya sohasida ko'plab turdagi

mahsulotlarga tegishli juda ko'p sonli standartlarni nashr etdi (pastga qarang). ISO, shuningdek ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 va boshqalar kabi boshqaruv tizimlari bo'yicha bir qator standartlarni nashr etdi⁵⁰. ISO tuzilmasi, shuningdek juda muhim Muvofiqlikni baholash qo'mitasini (CASCO) o'z ichiga oladi, uning homiyligida sertifikatlashtirish organlariga, sinov va kalibrlash laboratoriyalariga, akkreditatsiya organlariga va boshqalarga qo'yiladigan talablar bo'yicha standartlar ishlab chiqiladi va ishlab chiqilmoqda.

IEC 1906-yilda tashkil topgan. A'zolik IEC milliy qo'mitalari orqali amalga oshiriladi. Hozirgi vaqtda u 50 dan ortiq mamlakatlarni o'z ichiga oladi, ularning faqat kichik bir qismi rivojlanayotgan mamlakatlardir. IEC elektrotexnika sohasida 12 000 dan ortiq standartlarni nashr etdi, jumladan elektronika, magnit uskunalari, elektromagnit texnologiyalar, elektroakustika, energiya ishlab chiqarish va taqsimlash⁵¹.

XEI 1865-yilda tashkil etilgan eng qadimgi hukumatlararo organ bo'lib, Xalqaro telegraf ittifoqi nomini hozirgi kunga 1934-yilda o'zgartirgan. A'zolari milliy darajadagi aloqa va telekommunikatsiyalar bo'yicha qoidalarga mas'ul bo'lgan davlat idoralari, sanoat, ilmiy va ishlab chiqarish kompaniyalari, radioeshittirish organlari, mintaqaviy va xalqaro tashkilotlarning ekspertlaridir. Unga 190 dan ortiq a'zo davlatlar va 650 dan ortiq sektor a'zolari (sanoatdan) kiradi. XEI ITU-T tavsiyalarining keng doirasini nashr etdi, ular odatda amalga oshiriladi, chunki ular global aloqa tarmoqlarini muvofiqlashtirish va texnik xizmatlarni taqdim etishni kafolatlaydi⁵².

Oziq-ovqat va sog'liqni saqlash sohasida quyidagi xalqaro organlarning ishi savdo uchun, ayniqsa, muhimdir, chunki bu SPS kelishuvida e'tirof etilgan:

Codex Alimentarius komissiyasi. BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (VOZ) tomonidan xalqaro hukumat va nodavlat tashkilotlar tomonidan oziq-ovqat standartlari bilan bog'liq barcha ishlarni muvofiqlashtirish, bunday standartlarni tayyorlash va nashr etish uchun tashkil etilgan. 160 dan ortiq mamlakat a'zolaridan iborat bo'lib, aholining qariyb 95 foizini tashkil qiladi⁵³.

Butunjahon hayvonlar salomatligi tashkiloti (OIE). Bu hukumatlararo tashkilot bo'lib, 160 ga yaqin a'zoga ega. U hukumatlarni kasalliklarning paydo bo'lishi va ularni nazorat qilish usullari haqida xabardor qiladi. Shuningdek, u savdo qoidalari va standartlarini uyg'unlashtiradi hayvonlar va hayvonlardan olingan mahsulotlar⁵⁴.

O'simliklarni himoya qilish bo'yicha xalqaro konvensiya (IPPC). FAO tomonidan amalga oshirilgan ko'p tomonlama shartnoma. Konvensiya FAO O'simliklarni himoya

⁵⁰ // www.iso.org.

⁵¹ // www.iec.ch.

⁵² // www.itu.int.

⁵³ // www.codexalimentarius.net.

⁵⁴ // www.oie.int.

qilish xizmatida joylashgan IPPC Kotibiyati tomonidan boshqariladi. Shartnoma ishtirokchilari 116 ta hukumatdir. IPPC fitosanitariya choralarning xalqaro standartlari manbai sifatida savdoda muhim rol o'ynaydi⁵⁵.

7. Texnik reglamentlardan foydalanish va ularga xizmat ko'rsatish bo'yicha TBT shartnomasining asosiy talablari nimalardan iborat?

Birinchi, JST a'zolari JSTga boshqa a'zo davlatdan import qilinadigan mahsulotlar uchun o'z bozoriga kirish tartib-taomillari ushbu mamlakatdan yoki JSTning har qanday boshqa a'zosidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar uchun o'xshash tartiblarga mos kelishini ta'minlashi kerak.

Ikkinchi, JST a'zolari xalqaro savdoga keraksiz to'siqlarni keltirib chiqaradigan texnik reglamentlarni joriy etishlari kerak. Ulardan texnologik xavfsizlik (xususan, yuridik va jismoniy shaxslarning mulkini, davlat va munitsipal mulkni himoya qilish), firibgarlik faoliyatining oldini olish kabi jihatlar bo'yicha minimal talablarga ega qoidalarni joriy etish taklif etiladi yoki hayvonlar va o'simliklarning xavfsizligi; atrof-muhitni muhofaza qilish).

JST a'zolari boshqa a'zo talab qilganda bunday choralarning asosligini ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Shartnomada texnik reglamentda nimalar qamrab olinmasligi kerakligi batafsil ko'rsatilmagan, bu jihatlardan faqat bittasi – tovarlarning iste'mol xususiyatlari aniq ko'rsatilgan. Sukut bo'yicha mamlakatlar qoidalarning ta'sirini kengaytirishlari shart emas, yuqoridagi ro'yxatga kiritilmagan barcha boshqa jihatlarga, shu jumladan o'zaro almashinish va muvofiqlik bo'yicha texnik ko'rsatkichlarga. Ammo, aslida, ko'plab mamlakatlar ushbu ro'yxatdan tashqariga chiqadi. Masalan, Rossiyada to'g'ridan-to'g'ri asosiy ro'yxatga kiritilgan: energiya samaradorligini ta'minlash va resurslarni tejash (mamlakat iqtisodiyoti uchun muhim jihat sifatida). Rivojlangan davlatlar, shuningdek, qoida tariqasida, asboblar va jihozlarning xavfsizligini ta'minlash, mahsulotning talab qilinadigan xususiyatlari to'g'risida ishonchli ma'lumot olish uchun asos sifatida o'lchovlarning bir xilligini ta'minlash nuqtai nazaridan texnik vositalarning elektromagnit moslashuvini va iste'molchilarning mahsulotlar va ulardan xavfsiz foydalanish qoidalariga bo'lgan huquqlarining atributi sifatida markalashning bir xilligini ta'minlashni tartibga solish doirasiga kiradi.

Uchinchi, JST a'zolari imkon qadar texnik reglamentlarni o'zaro kelishish va uyg'unlashtirish choralari ko'rishlari kerak. Xalqaro standartlar texnik reglamentlar uchun asos bo'lishi kerak va shuning uchun JST a'zolari bunday standartlarni ishlab chiqishda faol ishtirok etishga ishonch hosil qilishadi. Agar texnik reglament boshqa a'zo davlatlarning savdosiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lsa va tegishli xalqaro standart mavjud bo'lmasa yoki texnik reglamentlar xalqaro standartga asoslanmagan bo'lsa, JST a'zosi boshqa a'zolarni tartibga solishning dastlabki bosqichlarida xabardor

⁵⁵ // www.fao.org/ag/agp/pq/en/ippct.htm.

qiladi. Ammo har qanday holatda ham JST a'zosi boshqa JST a'zolarini rejalashtirilgan reglamentlarni ishlab chiqish to'g'risida oldindan xabardor qilishi shart, bu manfaatdor tomonlarning mulohazalari inobatga olinishi va texnik reglamentlarga qo'shimchalar va o'zgartirishlar nashr etilishidan oldin kiritilganligini ta'minlashi kerak.

To'rtinchidan, texnik reglamentlar majburiy talablar bilan belgilangan tartibga solinadigan hududning muvofiqligini baholashning barcha zarur tartib-qoidalarining tavsifini o'z ichiga olishi kerak.

Shubhasiz, xavfsizlik, sog'liq, atrof-muhit yoki milliy xavfsizlikka tahdid bilan bog'liq favqulodda muammo mavjud bo'lganda, JST a'zosi bunday choralarni darhol joriy etishi mumkin, agar ularning asosli tushuntirishlari jamoatchilikka yetkazilishi, JST Kotibiyatiga tushuntirilishi va keyinchalik oqlanishi mumkin.

JST davlatlar hamjamiyati bo'lganligi sababli, texnik reglamentlarning xalqaro savdoda ham qonuniylikka ega bo'lishini ta'minlash uchun ular maxsus qonun hujjatlari bilan ruxsat etilgan milliy hukumat yoki hukumat organlari tomonidan kiritilishi kerak. Albatta, bunday hujjatlarning parlamentda oliy huquqiy shakl sifatida – qonun qabul qilinishi maqbuldir.

Qabul qilingan texnik reglamentlar har qanday manfaatdor shaxs tomonidan o'qilishi mumkin bo'lgan tarzda e'lon qilinishi kerak, shuningdek mahalliy ishlab chiqaruvchilarga ham, eksport qiluvchi mamlakatlarga ham o'z mahsulotlarining xususiyatlari va ishlab chiqarish usullarini hujjatga moslashtirish imkonini beradigan oqilona muddatdan keyin (kamida olti oy) o'tgandan keyin kuchga kiradi (bu qoidadan faqat fors-major holatlari yuzaga kelgan taqdirda voz kechish mumkin).

TBT shartnomasi bo'yicha texnik reglamentlar, asosan, sanoat tovarlari, xom ashyo va qishloq xo'jaligi mahsulotlariga nisbatan majburiy talablarni belgilaydi.

8. TBT shartnomasi muvofiqlikni baholash tartib-qoidalariga qanday talablarni qo'yadi?

TBT kelishuvi quyida keltirilgan qoidalar yoki standartlar talablariga javob beradigan muvofiqlikni baholash protseduralarini (sertifikatlash, deklaratsiya, nazorat va sinov) belgilashda JST a'zolari tomonidan bajarilishi kerak bo'lgan aniq talablar to'plamini shakllantiradi. TBT kelishuvining muvofiqlikni baholash protseduralariga qo'yiladigan asosiy talablari:

JSTga a'zo barcha mamlakatlar uchun protseduralardan teng huquqli foydalanish.

Protseduralar savdo uchun keraksiz to'siqlarni yaratmasligi kerak.

Xizmatlar uchun to'lov import uchun ham, mahalliy mahsulotlar uchun ham bir xil bo'lishi kerak.

Xalqaro standartlar, ko'rsatmalar va tavsiyalar talablari asosida tashkil etilgan.

Xalqaro hujjatlarni tayyorlashda JST yordami.

Barcha qabul qilingan muvofiqlikni baholash tartib-qoidalari JSTning boshqa a'zolariga u bilan tanishish imkonini berish uchun zudlik bilan e'lon qilinishi va mahalliy ishlab chiqaruvchilarga ham, eksport qiluvchi mamlakatlarga ham unga moslashish imkoniyatini berish uchun muvofiqlikni baholashning yangi yoki qayta ko'rib chiqilgan tartiblarini amalga oshirish uchun etarli vaqt berilishi kerak.

9. SPS shartnomasi qanday maqsadlarda va qanday qo'llanilishi kerak?

SPS kelishuvi xalqaro savdoga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan sanitariya va fitosanitariya choralariga nisbatan qo'llaniladi. Sanitariya chora-tadbirlari inson va hayvonlarning sog'lig'i bilan bog'liq (shu jumladan, veterinariya choralari) va fitosanitariya choralari o'simliklar salomatligi bilan bog'liq. Bitim baliq va yovvoyi faunani, o'rmonlar va yovvoyi florani muhofaza qilishni o'z ichiga oladi, lekin atrof-muhitni muhofaza qilishni istisno qiladi.

SPS shartnomasining eng muhim qoidalari:

JST a'zolari o'rtasida diskriminatsiyaga yo'l qo'yilmaydi.

A'zolariga xalqaro standartlar, yo'riqnomalar va tavsiyalar bilan uyg'unlashtirilgan SPS yaratish tavsiya etiladi.

A'zolar muzokaralar jarayonida SPS dan foydalanishda tenglikka erishishlari kerak.

A'zolar xalqaro xavflarni baholash usullaridan foydalangan holda haqiqatda mavjud xavflarni baholash asosida o'zlarining SPSlarini yaratishlari kerak.

A'zolar o'zlarining SPSdagi o'zgarishlar to'g'risida boshqa a'zolarini xabardor qilishlari, shuningdek shaffoflikni ta'minlash uchun tegishli ommaviy axborot markazlarini tashkil etishlari kerak.

A'zolar boshqa a'zo davlatlar tomonidan zararkunandalar va kasalliklardan xoli deb e'lon qilingan hududlarni tan olishlari va ushbu hududlarning holati va tekshiruvlar shartlariga rioya qilishlari kerak.

Monitoring, tekshirish va tasdiqlash tartib-qoidalari SPS shartnomasining C ilovasida ko'rsatilgan talablarga asoslanishi kerak.

10. JST a'zolarining iqtisodi TBT va SPS kelishuvlaridan qanday foyda ko'radi?

Ushbu Bitimlarni tayyorlash va imzolash orqali JST a'zolari aslida ko'p tomonlama asosda qo'llanilishi kerak bo'lgan qoidalar va qoidalar to'g'risida konsensusga kelishadi (1-rasm). Ushbu qoidalar bo'yicha sheriklari bilan birgalikda qaror qabul qilishda ular o'zlarining suverenitetlarini yo'qotmaydilar, lekin ayni paytda bu yondashuvdan bir qator afzalliklarga ega bo'lishadi:

eksport bozorlarida mahsulot va xizmatlarga qo'yiladigan majburiy va ixtiyoriy talablar to'g'risidagi ma'lumotlarning mavjudligi;

eksport bozorlarida muvofiqlikni baholash tartiblari to'g'risidagi ma'lumotlarning mavjudligi;

eksport bozorlarida mahsulot va xizmatlarga qo'yiladigan majburiy va ixtiyoriy talablar to'g'risidagi ma'lumotlarning mavjudligi;

bozorlar; eksport bo'yicha muvofiqlikni baholash tartib-qoidalari to'g'risidagi ma'lumotlarning mavjudligi;

texnik reglamentlarning rasmiy huquqiy maqomi va qonuniyligiga ishonch;

JSTga a'zo mamlakatlar o'rtasida muvofiqlikni baholash tartiblarini o'zaro tan olish imkoniyati;

eksport bozorlarida odamlar, hayvonlar va o'simliklar xavfsizligi bilan bog'liq talablar to'g'risidagi ma'lumotlarning mavjudligi;

eksport bozorlarida qo'llaniladigan sanitariya, veterinariya, fitosanitariya va karantin choralari va muvofiqlikni baholash bo'yicha talab qilinadigan hujjatlar to'g'risidagi ma'lumotlarning mavjudligi;

sanitariya, veterinariya, fitosanitariya va karantin talablari hamda ularga qarshi kurash choralari xalqaro hujjatlar asosida muvofiqlashtirilishiga va ularning turli mamlakatlardagi ekvivalentligiga ishonch;

import qilinadigan va ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar uchun muvofiqlikni baholash tartib-taomillarining bir xilligiga, uning asosli etarililigiga va kamsitilmaslikka ishonch;

JSTga a'zo mamlakatlar o'rtasida muvofiqlikni baholash tartiblarini o'zaro tan olish imkoniyati;

texnik reglamentlarning rasmiy huquqiy maqomi va qonuniyligiga ishonch.

1-rasm. ЖСТ ва техник тартибга солиш

11. Turli manbalardan olingan ta'riflar bo'yicha qanday texnik reglamentlar, standartlar va qoidalar mavjud?

Ba'zi “Standartlashtirish va tegishli faoliyat – Umumiy lug'at” atamalarini eslaylik. Xalqaro ISO/IEC qo'llanmasiga muvofiq 2:2004

“tartibga solish organi” – qabul qilingan majburiy qonun-qoidalarni nazarda tutuvchi hujjat;

“texnik reglament” – to'g'ridan-to'g'ri yoki standart, texnik spetsifikatsiya yoki amaliyot kodeksining mazmuniga havola yoki uni o'z ichiga olgan texnik talablarni ta'minlaydigan reglament;

“standart” – konsensus asosida tuzilgan va tan olingan organ tomonidan tasdiqlangan, umumiy va takroriy foydalanish, qoidalar, yo'riqnomalar yoki faoliyat yoki ularning natijalari uchun tavsiflarni nazarda tutadigan, ma'lum bir kontekstda optimal tartib darajasiga erishishga qaratilgan hujjat (ushbu ta'rifda standart hujjatning faqat ixtiyoriy qo'llanilishi haqida hech qanday bayonot yo'q, shuning uchun bu atama turli mamlakatlardagi tegishli milliy standartlashtirish tizimlarining qarorlariga qarab standartlar ixtiyoriy yoki majburiy bo'lishi mumkinligiga imkon beradi);

“amaliyot kodeksi” – asbob-uskunalar, inshootlar yoki mahsulotlarni loyihalash, ishlab chiqarish, o'rnatish, texnik xizmat ko'rsatish yoki ulardan foydalanish bo'yicha amaliyotlar yoki tartiblarni tavsiya etadigan hujjat.

TBT shartnomasining 1-ilovasida Bitim maqsadlarini amalga oshirish uchun o'xshash, ammo bir oz boshqacha ta'riflar berilgan:

“tovar xarakteristikalarini yoki ular bilan bog'liq jarayonlarni va ishlab chiqarish usullarini, shu jumladan amaldagi ma'muriy qoidalarni belgilaydigan texnik reglament hujjati, ularga rioya qilish majburiydir. Shuningdek, u mahsulot, jarayon yoki ishlab chiqarish usuliga nisbatan qo'llaniladigan terminologiya, belgilar, qadoqlash, markalash yoki yorliqlash talablarini o'z ichiga olishi yoki ular bilan bog'liq bo'lishi mumkin”.

“standart” – tan olingan organ tomonidan tasdiqlangan, umumiy va takroriy foydalanish uchun qoidalar, ko'rsatmalar yoki mahsulotlar yoki tegishli jarayonlar va ishlab chiqarish usullari uchun tavsiflarni nazarda tutadigan hujjat, ularga rioya qilish majburiy emas. Shuningdek, u mahsulot, jarayon yoki ishlab chiqarish usuliga nisbatan qo'llaniladigan terminologiya, belgilar, qadoqlash, markalash yoki yorliqlash talablarini o'z ichiga olishi yoki ular bilan bog'liq bo'lishi mumkin». Texnik jihatdan tartibga solish maqsadlari uchun qo'llaniladigan standartlar faqat ixtiyoriy bo'lishi mumkin bo'lgan standartning yuqorida keltirilgan ta'rifidan aniq farqni darhol ko'rish mumkin.

12. Texnik reglamentlarning asosiy maqsadi nima va ularga qo'yiladigan asosiy talablar nimalardan iborat?

Iste'molchini qoniqtiradigan mahsulot har qanday holatda ham uning salomatligi uchun xavfsiz bo'lishi va atrof-muhitga zarar yetkazmasligi kerak. Shuning uchun mahsulotning texnik xususiyatlari va uning narxi, qoida tariqasida, mijoz sotib olishga qaror qiladigan mezondir va tegishli xavfsizlik iste'molchi tomonidan tabiiy deb hisoblanadi. Biroq haqiqiy raqobat dunyosida mahsulotlar uchun eng muhim mezon ko'pincha ishlab chiqarish tannarxi hisoblanadi, shuning uchun ular mahsulot xavfsizligi yoki atrof-muhitga mumkin bo'lgan zarar hisobiga bozorda ko'proq foyda olish uchun uni kamaytirishga intiladi.

Yakka tartibdagi iste'molchi kamdan-kam hollarda xarid qilish vaqtida mahsulot xavfsizligi jihatlarini aniqlash imkoniyatiga ega va bunday kamchiliklardan himoyalaniş uchun hokimiyat organlariga murojaat qilishga majburdir. Binobarin, hokimiyat nafaqat huquqqa ega, balki bozor ishlariga ham aralashishi kerak. Mahsulotning texnik tavsiflarining majburiy muvofiqligini va ushbu talablarga muvofiqligini baholashning majburiy tartib-qoidalarini joriy etish maqsadida ushbu aralashuv ixtiyoriy foydalanish talablari va muvofiqlikni ixtiyoriy baholash tartib-qoidalarini saqlab qolgan holda “texnik reglament” deb nomlangan qonunchilik shaklini oladi.

Turli mamlakatlar hukumatlari yoki qonun chiqaruvchi organlari texnik reglamentlardan foydalanish bo'yicha turli yondashuvlarni ishlab chiqmoqdalar. Ushbu sohada ular texnik reglamentlar va mahsulot standartlari yoki muvofiqlikni baholash yoki ikkalasiga tegishli bo'lishi mumkin. Ular faqat iste'molchilar huquqlarini himoya qilish (xavfsizlik, gigiena, sog'liqni saqlash, firibgarlikdan himoya qilish) yoki tartibga solishga e'tibor qaratishlari mumkin.

Maqsadlar kengroq bo'lishi mumkin: oziq-ovqat sohasida, masalan, xavfsizlik standartlari bilan bir qatorda talablar ishlab chiqarish xavfsizligini boshqarish tizimi uchun majburiy standartlar mavjud.

Mamlakatda texnik qonunchilikni shakllantirishning amaldagi amaliyoti qanday bo'lishidan qat'i nazar, normativ hujjatlarni ishlab chiqish TBT shartnomasida belgilangan ilgari belgilangan talablarga javob berishi kerak:

- jamoatchilik muhokamasi va ochiqlik
- huquqiy qonuniylik
- shaffoflik (ma'lumotlarga kirish imkoniyati)
- argumentatsiya
- samaradorligi va maqsadga muvofiqligi
- murakkablik
- kamsitmaslik
- xalqaro standartlar va boshqa xalqaro hujjatlar asosida

rivojlantirishga e'tibor qaratish.

Hukumat ushbu talablarni turli yo'llar bilan amalga oshirishi mumkin, shuningdek, har qanday tarzda standartlarni texnik reglamentlarga bog'lashi mumkin, boshqa davlatlar bilan ushbu masalalar bo'yicha har qanday shartnoma tuzishi mumkin.

O'zbekistonda qabul qilingan texnik reglamentlarga kirish davlat tashkilotlarining veb-saytlarida va tegishli ommaviy axborot tizimlarida taqdim etiladi.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash lozimki, hozirgi davrda Jahon savdo tashkilotida 15-ta global ta'rifga ega asosiy standartlarni qo'llash an'anaviy odat tusiga ega. Ular ichida: dastlabki elektron ma'lumotlarning huquqiy bazasi; Xalqaro standartlarni dastlabki elektron ma'lumotlar uchun qo'llan;qo'llab quvvatlash va nazorat qilish uchun xatarlar ustidan boshqarish; ko'zdan kechirish va ma'lumotlarni tahlil qilishda nointruziyali (tashqi ko'rinish bilan cheklangan) texnologiyalardan foydalanish, tozalashning soddalashtirilgan protsedularini qo'llash, Vakolatga ega iqtisodiy operatorning (UEO) transchejeraviy elektron tijoratga nisbatan Konsepsiyasining kengayishi, Kirimlarni yig'ish moddellari, Bojxona to'lovlaridan ozod qilingan import mahsulotlariga De Minimis stavkasini qo'llash; firibgarlik va noqonuniy savdoni oldini olish; idoralararo hamkorlik va axborot almashinuvi, davlat-sherikchilik hamkorligi; xalqaro hamkorlik; kommunikatsiya, jamoatchilikka axborotni yetkazish va tushuntirish ishlarini olib borish; o'lchash mexanizmi; innovatsiyalarni va texnologiyalar rivojlanishini tadqiq etish.

Adabiyotlar:

1. The Federal law of 27 December 2002 № 184-FZ "On technical regulation" (with amendments).
2. The Federal Law of 28 December 2013 № 412-FZ "On accreditation in the national system of accreditation."
3. Malskyy O.M., Novoskoltsev A.V., Yagolnik A.M. Law of the World trade organization (applicable to Russia's accession to the WTO) / Manual. – M., Publishing house "Prospect", 2012.
4. Filatov E.I. How the World Trade Organization regulates international trade and what is needed to know and to do businesses in terms of Russia's membership in the WTO / Toolkit for businesses and organizations - Novosibirsk, Ministry of Industry, Trade and Business Development of the Novosibirsk region, 2013.
5. Koshevaya I.P., Kanke A.A. Metrology, standardization and certification. – M., Publishing house. "Forum", 2007.
6. Rosenthal O.M., Hohlavlin S.A. Standards and quality of conformity assessment. – M., RIA "Standards and Quality", 2009.

7. ISO/IEC Guide 2:2004 Standardization and related activities. General Dictionary.